

**PESQUISA BASEADA EM ARTE E PESQUISA EDUCACIONAL BASEADA EM
ARTE: OUTRAS ABORDAGENS PARA A POIESIS**

**ARTS-BASED RESEARCH AND ARTS-BASED EDUCATIONAL RESEARCH:
OTHER APPROACHES TO POIESIS**

Tatiana Fernández

Universidade de Brasília, Brasil
tatiana.fernandez@unb.br

Belidson Dias

Universidade de Brasília, Brasil
belidson@unb.br

Rosana de Castro

Universidade de Brasília, Brasil
rosanadecastro@unb.br

Resumo

A tradição da pesquisa científica ocidental moderna enfatiza a teoria e a *práxis*. Este estudo explora metodologias de pesquisa que não se limitam à teoria e à prática, incluindo também a *poiesis*. A Pesquisa Baseada em Arte (ABR) e a Pesquisa Educacional Baseada em Arte (ABER) desafiam normas estabelecidas ao enfatizar a produção artística. Analisamos também *A/r/tography*, *Research-Creation* (Investigação Criação) e *Practice-Based Research* (PBI) com o objetivo de entender os seus balanços entre teoria, prática e *poiesis*. Verificamos que metodologias como PBI, *Research-Creation* e *A/r/tografia* alternam entre focos teórico-práticos ou teórico-prático-*poiéticos*, enquanto ABR e ABER podem variar entre *prático-poiético*, *teórico-poiético* e *prático-teórico-poiético*.

Palavras-chave: Pesquisa Baseada em Arte, Pesquisa Educacional Baseada em Arte, *A/r/tografia*, *Investigação-Criação*, *A/r/tografia*.

Abstract

The tradition of modern Western scientific research emphasizes theory and praxis. This study

explores research methodologies that go beyond theory and practice, focusing also on poiesis. Methodologies such as Art-Based Research (ABR) and Art-Based Educational Research (ABER) challenge established norms by emphasizing artistic production. We analyzed approaches such as *A/r/tography*, Research-creation and Practice-Based Research (PBI) to understand their balance between theory, practice and poiesis. We found that methodologies such as PBI, Research-Creation and *A/r/tography* alternate between theoretical-practical or theoretical-practical-poetic focuses, while ABR and ABER can vary between practical-poetic, theoretical-poetic and practical-theoretical-poetic.

Keywords: Art-based research, Art-based educational research, *A/r/tografia*, Research-Creation, Practice-based research.

INTRODUÇÃO

A metodologia de pesquisa é comumente associada às ciências no contexto da modernidade ocidental. Por essa perspectiva, as artes, por não serem consideradas científicas, renunciariam às metodologias de pesquisa. Esse ponto de vista tem raízes na distinção entre artes e ciências estabelecida no século XVIII pela filosofia kantiana ocidental.

No século XX no Brasil, a união das Escolas de Belas Artes com universidades resultou em desconforto para arte e ciências pois ambas não podem se transformar uma na outra. Por outro lado, essa ideia ignora que ciências já foram consideradas artes. Segundo Camnitzer (2009), as ciências são um acidente e a arte era a atividade originalmente exercida nas universidades.

No final do século XX, a arte ganhou destaque na educação, fortalecendo sua presença no ensino básico e estimulando o desenvolvimento cultural. A literatura acadêmica e o discurso cultural destacaram as metodologias de Investigação Baseadas em Arte como uma forma distinta de pesquisa, que pode contribuir com o rol dos métodos científicos. No século XXI, as metodologias que envolvem o campo artístico são discutidas na formação de artistas e professores de arte globalmente, estendendo-se a outros campos de estudo.

Este artigo examina as metodologias empregadas nas pesquisas e na educação em artes visuais na América Latina, destacando a interação entre teoria, prática (práxis) e poética (*poiese*). No estudo científico, a teoria representa o estágio do pensamento e a prática o estágio da ação. Dependendo das necessidades da investigação, a ciência pode favorecer uma ou outra, mas normalmente essas duas operam em conjunto. A poética, por outro lado, não é uma etapa da ciência. Ela pode ser uma fase da pesqui-

sa em arte, compreendida como um movimento que promove transformações que se deslocam rumo ao desconhecido.

Ao contrário da práxis, que se refere à ação humana, o conceito grego de *poiese* alude ao que está em estado latente, ou “se situa no campo virtual do que pode vir a ser” (Jagodzinsky e Wallin, 2013, p. 85). A *poiese* representa uma potencialidade que gera outras formas de existência que não estão sujeitas à vontade ou ao domínio do conhecimento humano (arte). Ela é aquilo que foge ao controle humano em sua capacidade de ser algo ainda desconhecido (Tatarkiewicz, 1996).

O conceito de *aisthese*, ou estética, como o de *poiese*, ou poética, foi associado ao conceito moderno e ocidental da arte, mas se encontra também em manifestações não artísticas. A estética refere-se à relação entre os sujeitos e os objetos no mundo sensível e intelectual; e a poética diz sobre as afetações que aquelas relações produzem transformando o mundo e os seres.

Nessas bases, apresentamos e examinamos as metodologias de investigação que vem sendo utilizadas no atual ensino superior latino-americano, a saber: Investigação Baseada em Arte (IBA), Investigação Educacional Baseada em Arte (IEBA), A/r/tografia, Investigação Baseada na Prática (IBP) e Investigação-criação. E, a partir das suas referências, analisamos os caminhos *poiéticos* e os modos de construção de conhecimento nas artes.

INVESTIGAÇÃO BASEADA EM ARTE E INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL BASEADA EM ARTE

A arte é estudada por diversas ciências, como história da arte e semiótica, atuando como objeto de investigação. As metodologias usadas para analisá-la são comuns a outros campos científicos. Fernando Hernández (2008) aponta que a racionalidade científica se estende a todos os campos de estudo que levam o prefixo ‘ciência’ com o intuito validar conhecimentos. O paradigma tradicional de aquisição de conhecimento passou a ser questionado no final do século XX, principalmente por teorias feministas, pesquisas culturais, estudos decoloniais, cultura visual e pesquisas pós-humanas.

Os debates originados daquelas arguições, circulam desde os anos 90, resultando em um interesse crescente por uma metodologia de investigação adequada para o que Mitchell (1995) denomina de “virada da visualidade” na cultura contemporânea. Em especial, nos campos da educação, antropologia, comunicação e ciências sociais.

Tom Barone e Elliot Eisner (1997, apud SULLIVAN, 2010) lembram que a IBA começou a ser mencionada na década de 1990. No século XXI, seu impacto cresceu tanto que a literatura acadêmica sobre a IBA se ampliou de modo significativo por meio das muitas experiências resultadas da sua aplicação em estudos, inclusive no campo da ciência (LEAVY, 2018). Há várias fontes de informação sobre IBA e IEBA. Eisner e Barone popularizaram a IEBA nos EUA como um método comprometido em abordar a reflexão e ação baseada na crítica da arte de maneira qualitativa, voltada para a criação de significados e questionamentos, em vez de soluções universais.

Hernández (2008) identifica duas relações na IBA: a tautológica e a investigativa, que considera elementos estéticos e metodológicos. O autor destaca que, na IEBA, as atividades pedagógicas se diferenciam das científicas por incluírem elementos visuais. Segundo Barone e Eisner (2012), a IBA “é um esforço para usar as qualidades expressivas da forma, de maneira a permitir que o leitor da investigação participe da experiência do autor [...] para criar significado” (BARONE E EISNER, 2012: xii). Neste caso, os procedimentos artísticos, sejam estes literários, visuais ou performáticos, funcionam “para dar conta de práticas de experiência em que tanto os diferentes sujeitos [...] como as interpretações sobre suas experiências revelam aspectos que não se fazem visíveis em outro tipo de investigação” (HERNÁNDEZ, 2008, p. 92). São, pois, elementos de expressão que diferem das pesquisas científicas.

O artista Shaun McNiff (2007) define a IBA como um “uso sistemático do processo artístico, fazendo da expressão artística, em todas as diferentes formas de arte, uma forma primária de compreender e examinar a experiência tanto para investigadores como para aqueles envolvidos em suas investigações” (p. 29). Isso significa que há uma diferença fundamental em relação às metodologias científicas usadas no campo da arte, tais como as abordagens históricas, teóricas, semióticas, técnicas, cognitivas ou formalistas.

O que tem na IBA que não tem nas metodologias científicas? Hernández (2008) identifica três diferenças: centralidade de elementos estéticos e artísticos; formas ver e representar a experiência de outras maneiras, sem certezas, em lugares não explorados; e, formas de revelar o que se silencia, sem oferecer soluções, mas abrindo conversações mais amplas.

Barone e Eisner (2012) afirmam que a IBA e a IEBA promovem a transformação de sentimentos e pensamentos de forma estética, estimulando questionamentos. A eficácia delas na educação depende do domínio das técnicas, unindo prática e teoria. O sucesso requer precisão, clareza e objetividade na pesquisa, seja ela artística ou não, possibilitando a *poiese*.

Sem a forma não há expressão da criação. Mas também é necessário que nessa práxis existam aberturas às formas em que a arte opera, para criar o que Deleuze e Guattari (2002) chamam 'linhas de fuga'. A *poiese* é flecha que desvia do caminho do conhecido, previsível ou provável em direção ao inesperado ou desconhecido. Estes desvios podem ser incômodos para um sistema que se apoia nas certezas da razão e da ética dogmática. Enfrentar o desconhecido, diferente, divergente, ou paradoxal é algo novo para a ciência. Frente às certezas da ciência McNiff (1998) prefere valorizar os encontros com a incerteza por meio da imaginação.

As investigações realizadas com IBA e IEBA mostram que é possível tensionar qualidades tais como: rigor e abertura; clareza e complexidade; subjetividade e objetividade; precisão e ambiguidade; situacional e universal (LEAVY, 2018). Manter essa tensão requer rigor, mas promove diversas possibilidades de transformação, especialmente para a ciência. Para McNiff (1998), a ciência e a arte têm modos de investigar e conhecer que são complementares e, por isso, não podemos "reduzir uma à outra assumindo que uma tem mais credibilidade que a outra" (McNiff, 2007, p. 34). Isso está mudando lentamente no mundo acadêmico, e no mundo artístico. Os artistas contemporâneos são, muitos deles, investigadores de laboratórios científicos.

A utilização de metodologias científicas ou artísticas na pesquisa acadêmica amplifica ambas: a arte sistematiza a pesquisa, enquanto a ciência é enriquecida por outras possibilidades que lhe permite "responder ao inesperado" (McNiff, 2007, p. 39). Da mesma maneira, Sullivan (2010) defende que a prática artística "impregna o processo de investigação com uma tensão criativa que não é menos rigorosa ou relevante que processos de investigação mais tradicionais" (p. 57).

A/R/TOGRAFIA E A PESQUISA EDUCACIONAL VIVA

A metodologia a/r/tográfica, ramo do IEBA, se destaca por sua atuação em reterritorializar e propor uma pesquisa baseada na subjetividade híbrida de artistas, professores e pesquisadores. Essa metodologia enfatiza a conexão entre texto e diferentes formas de arte, assim como a relação entre diferentes modos de ser. Ela também explora conexões entre vários estudos, como visualidade, musicalidade, performance, poética, drama e narrativa, expandindo para campos como educação e sociologia.

A metodologia em foco enfatiza mais os conceitos do que os métodos, também conhecidos como "renderizações". Um deles é o conceito de contiguidade, entendido como a habilidade de ser duas coisas simultaneamente. Isso influencia a forma como a pesquisa é conduzida.

A metodologia *a/r/tográfica* está associada à posição crítica que a arte assume ao questionar-se. Nesse contexto, as investigações que optam por utilizá-la são aquelas em que as perguntas expõem o significado, e não as respostas.

O termo mais frequentemente empregado em pesquisas *a/r/tográficas* é “pesquisa viva”, uma averiguação que surge espontaneamente e é voltada para a vida. Outros conceitos incluem metáfora ou metonímia, que oferecem possibilidades linguísticas; aberturas, que representam oportunidades para divergência e desvios; reverberações, que influenciam diferentes caminhos e inquéritos; e excessos, que são os territórios do desconhecido, do tabu, do que ninguém deseja saber (IRWIN e COSSON, 2004; SPRINGGAY et al., 2008; DIAS e IRWIN, 2013). Esses conceitos estão associados às epistemologias de fronteira e, conseqüentemente, às estéticas contemporâneas formadas na tensão entre dobras de fronteira nos territórios da existência.

Rita Irwin, uma das fundadoras da *A/r/tography*, analisa as fronteiras na subjetividade do *a/r/tógrafo* como “uma existência ansiando por uma experiência estética que reside no fluxo elegante entre intelecto, emoção e prática” (IRWIN e COSSON, 2004, p. 29). Isso indica que ela se posiciona no cruzamento entre a teoria, a prática e a *poiéses*. Por isso, a abordagem de pesquisa pela metodologia *a/r/tográfica* permite acesso não só ao pensamento e às ações dos teóricos, mas também aos seus sentimentos e às criações nesse processo, caracterizando-se como uma prática transcognitiva.

Alguns autores percebem a arte como algo que “introduz a ‘ação’ na pesquisa” (SILVERMAN, 2000, citado por HERNÁNDEZ, 2008, p. 93), referindo-se à *práxis*. Naturalmente, a *práxis* artística também contribui para a teoria e a *poiéses*. Os *a/r/tógrafos* argumentam que essas áreas fluidas fazem da IBA uma metodologia de pesquisa mais complexa, diversificada, rizomática, aberta e multimodal (WILSON, citado por IRWIN e COSSON, 2004). Em suma, a *A/r/tografia* é uma metodologia de pesquisa educacional baseada na arte, focada na interação subjetiva entre artista, professor e pesquisador, com potencial para impactar outras áreas.

PESQUISA BASEADA EM PRÁTICAS

A metodologia de Pesquisa Baseada em Prática (PBR) é amplamente adotada nas áreas de *design*, arquitetura, arte, cinema, comunicação e marketing. Essa abordagem constrói conhecimento através da prática e dos resultados que dela emergem, os quais tendem a ser criativos (CANDY, 2006). Na PBR, a compreensão real vem do estudo da *práxis*, não apenas das teorias e seus significados. Muitos conceitos são aplicados na prática, mas a academia tradicional se limita à teoria, vendo a prática como

subsequente. PBR, por outro lado, considera a prática como fonte de conhecimento e a teoria como sua análise crítica. Portanto, a teoria surge da prática e não o contrário.

Segundo Candy e Edmonds (2018) afirmar que, “a função do artefato como objeto de arte não é *ilustrar* algo, mas sim ser um assunto de interesse *em si mesmo*. Nesse caso, o texto ilumina o artefato, em vez de o artefato iluminar o texto, como no exemplo geométrico de um objeto giratório” (p.65, itálico do autor, tradução nossa). Nessa perspectiva, a experiência prática e o envolvimento com o objeto de estudo tornam-se partes fundamentais do método de pesquisa.

Segundo alguns autores, a PPI é semelhante à ABI (Quiroga, 2015). Alguns diferenciam a PBI da Pesquisa Conduzida pela Prática (PLR). Linda Candy (2006) afirma que a primeira cria conhecimento através da prática, com resultados práticos, enquanto a segunda foca na natureza da prática, causando alterações na própria prática. Candy (2006) destaca a necessidade de diferenciar a PPI da prática em si, pois os artistas não estudam sistematicamente suas práticas como os pesquisadores que utilizam a PPI como metodologia (CANDY, 2006, CANDY e EDMONDS, 2018). Além disso, os pesquisadores geram novas percepções culturais que não ocorrem nas práticas dos profissionais, em um processo simbiótico entre teoria e prática.

A Pesquisa-Prática-Inovação (PPI) difere da pesquisa-ação, comum em estudos educacionais, que é uma investigação reflexiva da própria prática pedagógica com o objetivo de enriquecê-la. A PPI, que tem elementos da Inquirição Baseada na Ação (IBA) e metodologias de educação, antropologia e sociologia, foca na experiência do sujeito do estudo e em narrativas autobiográficas. Adota uma abordagem qualitativa e transdisciplinar, examina visualidades e questões de gênero e combina escrita e criação audiovisual com práticas autorreflexivas.

Por outro lado, Candy e Edmond (2018) reconhecem as dificuldades da PPI diante da linguagem ambígua nesse tipo de investigação em que as imagens podem ter diferentes interpretações. A ciência da matemática não é ambígua, enquanto a arte está aberta a diversas interpretações: sua natureza é ambígua e polissêmica. É por isso que a comunicação do estudo IBP e da IBA precisa ser articulada com uma narrativa forte e com as possíveis metáforas ou metonímias que permeiam a pesquisa.

INVESTIGAÇÃO-CRIAÇÃO

De acordo com Owen Chapman e Kim Sawchuck (2012), a Investigação-Criação, termo que também pode ser encontrado sem hífen na literatura, é uma categoria

emergente nas ciências sociais e humanidades no Canadá. Este termo é equivalente ao IBP, usado na Inglaterra e na Austrália, e ao IBA, como é conhecido nos Estados Unidos. Com forte influência canadense, a denominação Investigação-Criação tem sido amplamente usada na Colômbia por quase duas décadas, especialmente em iniciativas de pós-graduação em arte (SILVA-CAÑAVERAL, 2016; SILVA-CAÑAVERAL e HERRERA, 2019).

Conforme Daza-Cuartas (2009, citado por SILVA-CAÑAVERAL, 2016), alguns autores afirmam que a Investigação-Criação é o método pelo qual a arte produz conhecimento, sendo também uma ferramenta estratégica para integrar-se à sociedade do conhecimento. Sandra Silva-Cañaverl e Álvaro Herrera (2016) destacam que a discussão sobre a Investigação-Criação ocorria nas universidades públicas da Colômbia antes de ser legitimada em 2015 pela entidade reguladora de pesquisa, Colciencias, sobre isso dizem,

[...] a indagação que busca responder a uma pergunta ou problema de investigação através de uma experiência criativa que gera obras, objetos ou produtos com valor estético e cuja natureza temporal pode ser efêmera, processual ou permanente. Em outras palavras se considera que a investigação-criação, também chamada investigação artística, ou investigação baseada na prática – é aquela indagação que toma como objeto a experiência estética do próprio investigador-criador, pelo qual sempre tem um componente autor-reflexivo [...] (COLCIENCIAS, 2015, p. 33 Apud Silva-Cañaverl y Herrera, 2019, Tradução nossa.)

A denominação de Investigação-Criação é usada como uma IBP ou como IBA, mas de fato é uma concepção dirigida a aspectos artísticos. Segundo Silva-Cañaverl e Herrera (2019) a Investigação-Criação na Colômbia tem referência nas ideias de Sullivan (2010), Henk Borgdorff (2010) e Fernando Hernández (2008) entre outros. Na Venezuela a aprovação da Investigação-Criação é ainda anterior, em 2009 na *Universidad de Zulia*. Nesse caso Víctor Carreño (2014) identifica suas fontes em teóricos canadenses como J.P. Pinson (2009), Chapman e Sawchuck (2012).

Madero e Ballesteros (2021) destacam que a Investigação-Criação, embora comum em artes, arquitetura e *design*, é pouco valorizada como estratégia de conhecimento. Esta metodologia, que enfatiza a intuição e a subjetividade, é interdisciplinar e busca a convergência de várias ferramentas para expandir a criatividade e a troca de informações. Ao contrário da ciência, ela valoriza o imprevisto.

A valorização da intuição, da imaginação e da criatividade como características da

Investigação-Criação tem um “carácter difuso, instável e incontrolável” (DAZA-CUARTAS, 2009, p. 89). Nesse sentido tomam caminhos que se abrem à *poiese*, além da práxis. Por outro lado, Sandra Daza-Cuartas (2009) observa que é um tipo de investigação cujo primeiro desafio é destruir seus próprios esquemas e construir outros. Assim, é um processo de autoconstrução onde o objeto e o sujeito da investigação “são dois em um” (p. 91). Nesse caso converge na centralidade do sujeito investigador da metodologia *a/r/tográfica*.

Pesquisadores, como o canadense Eric Le Coguiec (2014), notam que a pesquisa criativa une teoria e prática. No entanto, ele indica para a necessidade de abrir caminhos à *poiese*, os pesquisadores começam com sua prática, refletem e, às vezes, questionam o desconhecido. O que realmente importa é a abordagem criativa, que Le Coguiec associa às ideias de Jean Claude Passeron de que a *poiese* “é o conhecimento da arte que se faz, enquanto se faz” (2014, p. 30). A *poiese* é o ato criativo de questionar o desconhecido e, nesse sentido, pode se mesclar com a prática, que é o que se conhece.

A Investigação-Criação, com sua natureza transgressora, se relaciona com processos decoloniais, conforme pensa o artista Pedro Pablo Gomez (2020). Ante as diversas crises que atravessa a humanidade os estudos artísticos possibilitam vislumbrar que “desde América Latina seja possível a emergência de outros conhecimentos, outros mundos possíveis, como resultado de outros modos de relação com os outros e com a natureza, que originem outros modos de ser, de estar, de indagar, criar e viver” (GOMEZ, 2020, p. 67).

Para aquele artista “os estudos artísticos não podem ter uma noção estreita do conhecimento” (Idem), devem ter uma noção ampliada que possa articular o conhecimento em diferentes esferas de forma transcognitiva¹ e transdisciplinar e assim “sair do eurocentrismo das disciplinas [...] o binarismo das ciências [...] e o racismo epistémico instalado pela colonialidade”. (Ibidem). Trata-se de uma visão que se alinha com metodologias decoloniais e indígenas, pesquisas de gênero e estudos culturais, integrando múltiplos elementos como eventos, atores, tempo e fatores invisíveis para compreender o mundo, “que é” e vislumbra o mundo “que pode ser” em processo de criação e autocriação (*poiese e autopoiese*).

AS ABERTURAS

Podemos afirmar que as rotas de criação poética frequentemente se afastam do

1 Conceito usado por Graeme Sullivan (2010) para se referir a processos em que se usa a cognição distribuída, a cognição situada e a metacognição, como é o caso dos processos artísticos.

que é controlável ou prático. Se tais rotas são desvios, como podemos nos aventurar numa jornada que envolve práxis-teoria-poiese? De acordo com os artistas/pesquisadores/professores, não são necessários métodos pré-estabelecidos, mas sim formas de dar forma (renderings) aos nossos pensamentos e ideias. Entre essas maneiras, o rendering abre o espaço para a criação de desvios ou caminhos alternativos não programados previamente.

As metodologias IBA, IEBA, A/r/tografia, IBP e Investigação-Criação compartilham modos de operar transcognitivamente, nos quais é possível articular a linguagem (metacognição), meios (cognição distribuída) e contextos (cognição situada) para criar formas de entendimento. Lyla Skain (2018) observa que as metodologias de investigação relacionadas à prática podem ir de atividades artísticas às atividades analíticas (SKAIN, 2018), por esse motivo existem muitas denominações na literatura, como IBA, ou IBP ou IDP. Para a autora, trata-se de uma articulação entre práxis e teoria.

As metodologias em questão diferem das científicas por colocar a *práxis* - a ação do sujeito - no centro do problema. A teoria resulta da *práxis*, desafiando a visão colonial de que a palavra é um instrumento dominador. Silvia Rivera (2012) argumenta que a *práxis* revela processos coloniais e é crucial para os processos decolonizadores.

A inversão de valores entre teoria e prática é vital na ciência. A metodologia IBP delimita claramente este trajeto, podendo seguir um caminho direto, como no *design* e arquitetura, ou um caminho caótico em processos criativos. A Investigação-Criação pode ser vista como um percurso linear ou exploratório entre prática e teoria, aberto à imprevisibilidade.

A imagem é de uma rede crescente de conexões que se movem em infinitas possibilidades, pois a criação como *poiese* se abre à potência do desvio constante. Neste sentido podemos observar que a maioria dos investigadores concebem a Investigação-Criação como um caminho complexo, caótico ou rizomático. Carreño desenha uma figura da Investigação-Criação parafraseando a Borges [...] quando recordava ao filósofo e matemático Pascal, a investigação-Criação é como una esfera cujo centro está em todas as partes e sua circunferência em nenhuma” (CARREÑO, 2014, p. 60). Lyle Skain (2018) pensa que no caso da Investigação-Criação as reflexões devem ser realizadas no ato criativo e não posteriores à criação pois existe o perigo de que as reflexões posteriores não **alcancem um entendimento dos processos cognitivos. Isto acontece neste** tipo de investigações porque, geralmente, se separa a criação da reflexão, pensa Skain. Diferentemente isto não é um problema para a IBP que leva a uma preocupação maior com “a memória e a indagação sobre a observação direta” (SKAIN, 2018, p. 87), quer dizer, com a *práxis*.

As metodologias criativas estão ligadas à inovação prática em várias áreas acadêmicas. Segundo Jagodzinsky e Wallin (2013), criar significado implica uma intenção. No entanto, a *poiese* não está associada a um resultado, qualidade, espírito artístico ou método estético. Para os autores, a poética é o que não se pode manifestar, antecipar ou programar,

[...] necessitando uma maneira de pensar a arte que não se respalde na prática vital do artista. Pelo contrário, para que a investigação baseada nas artes permaneça politicamente carregada, deve orientar sua tarefa à criação de uma vanguarda capaz de detectar o evento poético sem o reterritorializar dentro de uma imagem de pensamento a priori. Pelo contrário, a investigação nas artes deve extrair da produção poética aquelas forças capazes de pensar em pessoas que estão por vir, ou melhor, pessoas sem imagem. (Jagodzinski e Wallin, 2013, p. 106, itálicas dos autores, Tradução nossa)

A metodologia *a/r/tográfica* e Investigação-Criação priorizam os sujeitos da práxis, diferentemente da IBA, IEBA e IBP que equilibram a importância do objeto de pesquisa e da práxis. Todas essas metodologias compõem o caminho da criação, que é imprevisível e arriscado, provocando processos de desterritorialização. No entanto, nem todas são *poiéticas*, pois a *poiese* engloba o desconhecido, ultrapassando o sujeito de investigação. Nesses casos, a práxis e a teoria são insuficientes para gerar novas perspectivas.

Por outro lado, os caminhos dessas pesquisas são produtivos, mas não necessariamente criativos. O conceito de produção, em contraste com a criação, parece vincular a pesquisa ao mercado produtivo de tal forma que a isonomia na investigação pode estar sujeita à interferência do mercado com intenções lucrativas. A produção também engloba outras etapas, como a distribuição. No entanto, de acordo com Madero e Ballesteros (2021), a Investigação-Criação apresenta uma mudança de cenário para explorar caminhos de produção no meio acadêmico. A produção também pode estar ligada às atividades culturais e à arte, no sentido sem ser o da *poiese*.

O estudo mostra que as metodologias IBA e IEBA podem variar em abordagens práticas, teóricas e poéticas, devido à sua base artística. A complexidade da *poiese* dificulta sua mensuração, tornando-a inadequada para estudos não poéticos. A *A/r/tografia*, uma metodologia educacional, pode ser prática e teórica, mas nem sempre poética. Similarmente, as metodologias IBP e Investigação-Criação podem ter abordagens práticas, teóricas ou poéticas, dependendo da ênfase.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O interesse acadêmico na criatividade levou ao surgimento de metodologias como IBA, IEBA, IBP, A/r/tography e Investigação-Criação nos anos 80 e 90. Apesar de compartilharem características, elas têm variações significativas, dependendo do contexto acadêmico. Elas permitem explorar o desconhecido.

As metodologias poéticas enfatizam a desconstrução das abordagens comuns de pesquisa e conhecimento, incorporando incerteza, introspecção e criatividade. Elas permitem a autossingularização, incorporam experiências no pensamento e veem a dissidência como parte do processo de redefinir territórios.

Consideramos que as abordagens apresentadas são essenciais para iniciar pesquisas, disponibilizando as ferramentas necessárias para os objetivos. Não é uma questão de hierarquia entre arte e ciência, mas de maximizar as oportunidades que as práticas transcognitivas oferecem. As metodologias discutidas se alinham bem com as perspectivas decolonizadoras do conhecimento, tornando-as adequadas para a América Latina como um ponto de resistência.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna: Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

BACHELARD, Gaston. **La poética del espacio**. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2000.

BARONE, Tom; EISNER, Elliot. **Arts Based Research**. LA: SAGE, 2012.

BORGdorff, Henk. El debate sobre la investigación en las artes. **Cairon Revista de ciencias de la danza**. N° 13, p. 25-46, 2010.

CAMNITZER, Luís. **Didáctica de la Liberación: Arte Conceptualista Latinoamericana**. Murcia: CENDEAC, 2009.

CARREÑO, Víctor. **¿Qué es la Investigación- creación? Situar te Documentos**. Revista Arbitrada de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. V.9, n. 17, p. 52-62, jul.-dic., 2014.

CANDY, Linda. Practice Based Research: a guide. University of Technology Sydney, **CCS Report**, vol 1.0, Nov., 2006. Disponible en: <https://www.researchgate.net>

net/publication/257944497_Practice_Based_Research_A_Guide?enrichId=rgreq-3ffbfeaf74cdd954c49c62f40f120c571-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdIOzI1N-zk0NDQ5NztBUzoxMDE5MjQyNjc2NjQzNThtAMTQwMTMxMjA0NzcwOA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf. Acceso en 1º, oct., 2022.

CANDY, Linda; EDMONDS, Ernest. Practice Based Research in the Creative Arts-Foundations and Futures for the Front Line. **Leonardo**. v.51, n.1, p. 63-69, 2018.

CAUQUELIN, Anne. **Teorias da Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CENTURIÓN, César. **Poiesis: Aspecto poético de la creación – Ticio Escobar**. Producción Silvana Dominguez & Osvaldo Salerno. Asunción, Paraguay, septiembre de 2022. Vídeo Plataforma YouTube, 32:31 min. Postado por Arte: Derivas en 25 de septiembre de 2022. Disponible en: < <https://www.youtube.com/watch?v=iOmLq53HihY>>, Acceso en sept. 29 de 2022.

CHAPMAN, o.; SAWCHUK, Kim. Research-Creation: Intervention, Analysis and “Family Resemblances”. **Canadian Journal of Communication**. V. 37, p. 5-26, 2012.

COGUIEC, Eric Le. Ficção, Diário de campo e Pesquisa-Criação. **Cena**. v.20, p. 28-38, 2016.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. **Mil Mesetas**: Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 2002.

DIAS, Belidson; IRWIN, Rita (Org.). **A/r/tografia**. Santa Maria: Editora da UFSM, 2013.

GOMEZ, Pedro Pablo. Investigación-creación y conocimiento desde los estudios artísticos. **Estudios Artísticos: revista de investigación creadora**. V.6, n.8, p 64-83, 2020.

HERNÁNDEZ, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la educación. Revista Educatio Siglo XX. V.26 p. 85-118, 2008. Encontrado en <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641/44671> Acceso en 27 sept., 2022.

IRWIN, Rita; COSSON A. de. **A/R/Tography**: Rendering Self Trough Arts Based Living Inquiry. Vancouver, Canadá: Pacific Educational Press. 2004.

JAGODZINSKI, Jan, WALLIN, Jason. Arts-Based Research: A critique and a Proposal.

Rotterdam: Sense Publishers, 2013.

LEAVY, Patricia. **Handbook of arts-based research**. New York: The Guilford Press, 2018.

MCNIFF, Shaun. **Art-based Research**. London: Jessica Kingsley Publisher, 1998.

MCNIFF, Shaun. Arts Based Research. In KNOWLES, G. COLE, A. (Eds). **Handbook of the Arts in Qualitative Inquiry: Perspectives, Methodologies, Examples and Issues**. SAGE Publicatios, p. 29-40, 2007.

MADERO, Maria; BALLESTEROS, Melissa. **La Investigación- creación como detonadora de nuevas indagaciones**. Ojo Al Contexto. Hojas de El Bosque. v. 7, n. 14, p. 85-96, 2021.

MITCHELL, W.J.T. **Picture Theory**. London: The University of Chicago Press, 1995.

PINSON, J.P. Le recherche-cration dans le milieu universitaire: le cas des interprtes et de l'interpretation. **Les cahiers de la Socit Qubecois de Recherche en Musique**, Reflexions sur la recherche-cration, v. 10, n.2, p 9-14, 2009.

QUIROGA. Perla. La investigacin basada en la prctica de las artes y los medios audiovisuales. **Revista mexicana de investigacin educativa**. v. 20, n.64, p. 219-240, 2015.

RIVERA, Silvia. **Sociologa de la Imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina**. Buenos Aires: Tinta Limn, 2015.

SILVA-CANAVERAL, Sandra. La investigacin creacin en el contexto de la formacin doctoral en diseo y creacin en Colombia. **Rev.Investig.desarrollo.innov**. v. 7, n.1, p. 49-61, jul., 2016.

SILVA-CANAVERAL, Sandra; HERRERA, lvaro. La Investigacin em artes en Colombia: cmo la aprendimos, cmo la hacemos y cmo la enseamos. **IV Congreso Internacional de Investigacin en Artes Visuales**, ANIAV, IMAGEN (N) VISIBLE, 2019.

SPRINGGAY, S., IRWIN, R., KIND, S. A/r/tography as Living Inquiry through Art and Text. **Qualitative Inquiry**. vol. 11, n. 6, p. 897-912. 2005.

SULLIVAN, Graeme. Artistic thinking as transcognitive practice: A reconciliation of the process-product dichotomy. **Visual Arts Research**, vol. 22, n° 1, p 2-17, 2002.

SULLIVAN, Graeme. **Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts**. LA: SAGE Publications, 2010.

SKAINS, Lyle. Creative practice as research: Discourse on Methodology. **Media Practice and Education**. V. 19, n.1, p. 82-97, 2018.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. **Historia de seis ideas: arte, beleza, forma, criatividade, mimesis, experiencia estética**. Madrid: Editorial Tecnos, 1996.

TATIANA FERNÁNDEZ

Doutora em Arte - Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación - Instituto Universitario de Postgrado, Espanha. Especialista em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas - UnB. Docente da UnB. Artista ativa desde 1992 com 50 exposições sendo 10 individuais.

BELIDSON DIAS

Ph.D em Estudos Curriculares em Arte Educação, na University of British Columbia, Canadá; com Pós-doutorado na Universitat de Barcelona. Atualmente é professor Associado do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Especializou-se nos estudos críticos da sexualidade, particularmente na Teoria queer, para analisar a Cultura Visual, e em metodologias qualitativas.

ROSANA DE CASTRO

Docente da UnB. Doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano e Escolar, Mestra em Arte, Especialista em Educação a Distância, títulos obtidos na UnB. Atua com ênfase na Educação em Artes Visuais, Arte e Psicologia Histórico-Cultural, Formação Inicial e Formação Continuada de professores